

English version below

Virgen. Pieza perteneciente a un Calvario

[Anónimo castellano](#) [atribuido a]

Nº inventario: 538 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1200-1250

Siglo: primera mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 100,3 x 23,2 x 14,9 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Calvario](#), [Virgen](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Detroit Institute of Art](#) (Detroit, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 63.157

Historia del objeto

Esta talla formaba parte de un Calvario, sin embargo, únicamente conocemos la ubicación de dos piezas procedentes del conjunto: la Virgen y san Juan. Una de las causas del desmembramiento se encuentra en el uso que recibieron las esculturas, ya que lo más probable es que el Crucificado continuase utilizándose durante el culto (Franco Mata, 2010). Aunque desconocemos el lugar en el que se ubicaban originalmente, sus características estilísticas tales como la cabeza de gran tamaño, las manos cerradas de la Virgen o los pliegues de la vestimenta inducen a pensar que pudo haber sido elaborada en un taller procedente de Castilla y León. Algunos ejemplos de esta época son las esculturas de la [Virgen](#) y [san Juan Evangelista](#) procedentes del Monasterio de santa María de Gradefes (León), en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Franco Mata, 1988; 1993) o el [Calvario de San Pedro de Tejada](#) (Burgos), conservado hoy en día en el Museo Frederic Marès (Barcelona).

Pese a que se desconoce cómo salieron del país, parece que fueron adquiridas en la región de Châlons-sur-Marne (Francia), lo que llevó a considerarlas francesas erróneamente (Gillerman, 2001). Fueron compradas en el segundo tercio del siglo XX por [Adolph Loewi](#), pasando después a manos del magnate automovilístico Henry Ford II (Gillerman, 2001). El director de Ford Motor Company donó ambas tallas en la década de 1960 al Detroit Institute of Art (Estados Unidos), conservándose allí actualmente.

Descripción

Algunos restos de policromía indican que la talla ha sido repintada en varias ocasiones. Entre las características de la pieza destacan el tamaño de las cabezas y los pliegues de la vestimenta, elemento que ha posibilitado su datación en la primera mitad del siglo XIII.

Ubicaciones

- ca. 1963

MUSEO

[Detroit Institute of Art, Detroit \(Estados Unidos\)](#)

- tercer cuarto del s.XX - 1963

COLECCIÓN PRIVADA

[Henry Ford II, Detroit \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Adolph Loewi, Venecia/Los Ángeles \(Italia\)](#)

- XIII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), pp. 74-75.
- FRANCO MATA, Ángela (1988): "Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional", nº 71, Tierras de León, pp. 53-54.
- FRANCO MATA, Ángela (1993): *Catálogo de la escultura gótica en el Museo Arqueológico Nacional*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 29-30.
- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 175-176.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Virgin. Part of a Calvary

[Anónimo castellano](#) [attributed to]

Inventory number: 538 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1200-1250

Century: First half of the 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 39,3 x 9,1 x 5,8 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Calvario](#), [Virgen](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Detroit Institute of Art](#) (Detroit, United States)

Inventory number in current collection: 63.157

Object History

This carving was part of a Calvary, although we know the location of only two pieces from the original set: the Virgin and Saint John. One reason for the dismemberment lies in the use to which the sculptures were put, as it is most likely that the Crucified Christ continued to be used in worship (Franco Mata, 2010). Although we do not know where they were originally located, their stylistic features—such as the large head, the Virgin's clasped hands, and the folds of the clothing—suggest that they may have been crafted in a workshop from Castile and León. Examples from this period include the sculptures of the [Virgin](#) and [Saint John the Evangelist](#) from the Monastery of Santa María de Gradefes (León), currently in the National Archaeological Museum in Madrid (Franco Mata, 1988; 1993), and the [Calvary of San Pedro de Tejada](#) (Burgos), now housed in the Frederic Marès Museum (Barcelona).

Although it is unknown how they left the country, it appears they were acquired in the region of Châlons-sur-Marne (France), which led to them being erroneously considered French (Gillerman, 2001). They were purchased in the second third of the 20th century by [Adolph Loewi](#), later passing into the hands of automotive magnate Henry Ford II (Gillerman, 2001). The head of the Ford Motor Company donated both carvings in the 1960s to the Detroit Institute of Art (United States), where they are currently housed.

Description

Traces of polychrome paint suggest that the carving has been repainted on several occasions. Notable features of the piece include the size of the heads and the folds in the clothing, a detail that has made it possible to date it to the first half of the 13th century.

Locations

- **ca. 1963**

MUSEUM

[Detroit Institute of Art, Detroit \(United States\)](#)

- **Third quarter of the XX - 1963**

PRIVATE COLLECTION

[Henry Ford II, Detroit \(United States\)](#)

- **Second quarter of the XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Adolph Loewi, Venecia/Los Ángeles \(Italy\)](#)

- **XIII - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), pp. 74-75.
- FRANCO MATA, Ángela (1988): "Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional", nº 71, Tierras de León, pp. 53-54.
- FRANCO MATA, Ángela (1993): *Catálogo de la escultura gótica en el Museo Arqueológico Nacional*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 29-30.
- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 175-176.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Detroit Institute of Art.](#)

